

English version below

San Miguel y San Francisco

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Nº inventario: 160 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1505-1508

Siglo: principios del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Pintura flamenca

Dimensiones: 89.9 x 83.2 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [San Francisco](#), [San Miguel](#)

Procedencia: [Universidad de Salamanca](#) (Salamanca, España)

Emplazamiento actual: [The Metropolitan Museum of Art](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 58.132

Inscripciones

SANT MIGUEL, Sant Francisco

Historia del objeto

Opinión generalizada de la crítica es que la tabla *San Miguel y san Francisco*, conservada en el Metropolitan Museum de Nueva York, se debe a la mano de Juan de Flandes, pero hasta comienzos del siglo XX no se tienen noticias ciertas de su existencia. En 1914 Émile Bertaux se refería a la tabla como “Un panneau à fond d’or, représentant saint Michel et saint Francis et qui est une récente acquisition de sir Frederic Cook (le fils de sir Francis et le père de M. Herbert Cook) peut être mis en toute certitude sous le nom de Juan de Flandes...”.

Desde la ejecución de la tabla hasta 1908, cuando formó parte de una exposición en el Burlington Fine Arts Club de Londres, catalogada como de escuela primitiva española o portuguesa, no se tienen más noticias. En ese año estaba en manos de Sir Frederic Cook; a su muerte en 1920 pasó a Sir Herbert Cook, y cuando este falleció en 1939 a Sir Francis Cook, que la mantuvo en poder de la familia en Doughty House, Richmond, Surrey, hasta que en 1954 se vendió a Rosenberg and Stiebel, Inc. de Nueva York. En 1958 la adquirió Mary Wetmore y ese mismo año la donó, en memoria de su marido Henry L. Shively, M.D., al Metropolitan Museum of Art de Nueva York .

Tras la muerte de Isabel la Católica en noviembre de 1504, Juan de Flandes permaneció unos meses en la corte, pero la abandonó y fue a instalarse en Salamanca, donde contrató las pinturas del retablo de la capilla de la Universidad. El contrato lo firmó el 2 de septiembre de 1505 y las cláusulas establecían que debía tener terminadas las pinturas en un año, plazo que no se cumplió por el tamaño del retablo. Juan de Flandes se comprometió a hacer ocho historias, probablemente relativas a la vida de san Jerónimo, pues a él estaba dedicado el conjunto, y seis imágenes de santos.

No se especifican cuáles eran las escenas ni las figuras de santos, pero sí sabemos que se decidió ampliar el retablo colocando un banco, que la documentación declara que estaba concluido en julio de 1508, y del que se conservan dos grisallas: *Santa Apolonia* y *Santa Maria Magdalena*, sobre un fondo coloreado. Con esto por delante, y sin otros datos que permitan asegurarlo, desde mediados del siglo XX se ha considerado que la tabla de *San Miguel y san Francisco*, implementada con una banda en los lados derecho e inferior, formaría parte del desaparecido retablo de la Universidad de Salamanca, probablemente colocada en una de las puertas por no formar parte del ciclo jerónimo. Aunque es posible que así fuera, no se puede asegurar, pues el retablo se desmontó y salvo las dos grisallas (a comienzos del siglo XX se conservaban restos de otras dos imágenes a ambos lados, hoy perdidas), no se tiene noticia de la fortuna de las demás tablas.

En los años que Juan de Flandes permaneció en Salamanca realizó otras obras como el *retablo de san Miguel*, en origen colocado en el claustro de la catedral. Estilísticamente no hay duda de su autoría, si bien carecemos de documentación que lo respalde. En este retablo la figura principal es san Miguel en el momento en que va a dar muerte al dragón sobre el que esta de pie. El arcángel viste una brillante armadura que refleja el exterior de la pintura, igual que hace la rodela, mientras que las figuras se recortan sobre un fondo de paisaje natural y urbano difuminado. Frente a esto, la tabla del Metropolitan Museum of Art de Nueva York presenta al arcángel vestido con una túnica blanca clavando una lanza en forma de cruz en el corazón del monstruo. El escudo, que ya no es rodela sino que tiene forma oval, también refleja el entorno. Junto a él, pero ajeno, esta San Francisco, mostrando sus estigmas, y el fondo es dorado semejado hornacinas que aumentan la sensación de volumen de las figuras.

Las diferencias formales, que no de estilo, pues corresponden a una misma mano, son evidentes entre la tabla de Nueva York y la pintura hoy conservada en el Museo catedralicio de Salamanca. Esto se puede justificar porque San Miguel y San Francisco formaban parte de un ala del retablo que cubrían las historias del santo titular solo cuando se abrían, al margen de que el pintor quizás quiso mostrar diferencias al realizar una figura repetida por el mismo tiempo.

Descripción

Buen estado de conservación. Se ha añadido una banda en la parte derecha y abajo.

Ubicaciones

- ca. 1958

MUSEO

[The Metropolitan Museum of Art, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1958 - 1958

COLECCIÓN PRIVADA

[Mary Wetmore Shively, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1954 - ca. 1958

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Rosenberg & Stiebel, Nueva York, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1939 - ca. 1954

COLECCIÓN PRIVADA

[Sir Francis Cook, Richmond \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1920 - 1939

COLECCIÓN PRIVADA

[Sir Herbert Cook, Richmond \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1908 - ca. 1920

COLECCIÓN PRIVADA

[Sir Frederick Cook, Richmond \(Reino Unido\)](#)

- principios del s.XVI - presentprincipios del s.XX

CENTRO DE ESTUDIOS

[Universidad de Salamanca, Salamanca \(España\)](#)

Bibliografía

- AINSWORTH, Maryan W. (2008): "Juan de Flandes, Chameleon Painter", pp. 105-123", en CHAPIUS, Julien (ed.), *Invention: Northern Renaissance Studies in Honor of Molly Faries*, Brepols, Turnhout, Bélgica.
- BERTAUX, Émile (1911): "La Renaissance en Espagne et en Portugal", vol. 4, en *Histoire de l'art, depuis les premiers temps chrétiens jusqu'à nos jours*, Armand Coli, París.
- COOK, Herbert Frederick (ed.) (1915): *A Catalogue of the Paintings at Doughty House, Richmond, & Elsewhere in the Collection of Sir Frederick Cook, Bt., visconde de Monserrate*, vol. 3, William Heinemann, Londres, pp. 124-126..
- EISLER, Colin "Juan de Flandes' Saint Michel and Saint Francis", vol. XVIII, en *Bulletin of The Metropolitan Museum of Art*, pp. 128-137.
- FRIEDLÄNDER, MX J. (1930): "Juan de Flandes", nº 12, en *Der Cicerone*, p. 4.
- GÓMEZ-MORENO, Manuel "La capilla de la Universidad de Salamanca", vol. VI, en *Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones*, pp. 321-329.
- HAVERKAMP-BEGEMANN, E., (1952): "Juan de Flandes y los Reyes Católicos", vol. XXV, nº 99, en *Archivo Español de Arte*, pp. 237-248.
- MORENO VILLA, José "Un pintor de la Reina Católica", nº 25, en *Boletín de la Sociedad Española de Excursiones*, pp. 276-281.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts).
- SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier (1930): "El retablo de la reina Católica", nº 6, *Archivo Español de Arte y Arqueología*.
- SILVA MAROTO, Pilar (2006): *Juan de Flandes*, Caja Duero, Salamanca.
- VANDEVIVERE, Ignace (1985): *Juan de Flandes*, Europalia, Brujas.
- VANDEVIVERE, Ignace (1967): *La cathédrale de Palencia et l'église paroissiale de Cervera de Pisuerga*, Centre National de Recherches Primitifs Flamands, Bruselas.
- WENIGER, Matthias (2011): *Sittow, Morros, Juan de Flandes. Drei Maler Aus Dem Norden Am Hof Isabellas von Kastilien*, Ludwig, Kiel.

Responsable de la ficha: [Miguel Ángel Zalama](#)

Saints Michael and Francis

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Inventory number: 160 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1505-1508

Century: Early 16th c.

Cultural context / Style: Flemish painting

Dimensions: 35 3/8 x 32 3/4 inches

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [San Francisco](#), [San Miguel](#)

Provenance: [University of Salamanca](#) (Salamanca, Spain)

Current location: [The Metropolitan Museum of Art](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: 58.132

Inscriptions

SANT MIGUEL, Sant Francisco

Object History

The prevailing scholarly opinion is that the panel *Saint Michael and Saint Francis*, housed in the Metropolitan Museum of Art in New York, is the work of Juan de Flandes. However, no reliable records of its existence were known until the early 20th century. In 1914, Émile Bertaux referred to the panel as follows: "A gold-ground panel representing Saint Michael and Saint Francis, which is a recent acquisition by Sir Frederic Cook (the son of Sir Francis and the father of Mr Herbert Cook), can be attributed with full confidence to Juan de Flandes..."

From the time of the panel's creation until 1908, when it was included in an exhibition at the Burlington Fine Arts Club in London—catalogued as being of the early Spanish or Portuguese school—there are no other known records. In 1908, the panel was in the possession of Sir Frederic Cook; upon his death in 1920, it passed to Sir Herbert Cook, and after his death in 1939, it became the property of Sir Francis Cook. It remained with the family at Doughty House, Richmond, Surrey, until 1954, when it was sold to Rosenberg and Stiebel, Inc., in New York. In 1958, the panel was acquired by Mary Wetmore, who that same year donated it in memory of her husband, Dr Henry L. Shively, to the Metropolitan Museum of Art in New York.

After the death of Queen Isabella I of Castile in November 1504, Juan de Flandes remained at court for a few months before leaving to settle in Salamanca, where he was commissioned to paint the altarpiece for the chapel of the University of Salamanca. The contract was signed on 2 September 1505, stipulating that the paintings were to be completed within a year—a deadline that was not met due to the size of the altarpiece. Juan de Flandes committed to producing eight scenes, likely episodes from the life of Saint Jerome, to whom the chapel was dedicated, along with six images of saints.

The specific scenes and saints' figures are not documented, but it is known that the altarpiece was expanded by adding a predella, which the records state was completed by July 1508. Two surviving grisaille panels—Saint Apollonia and Saint Mary Magdalene—feature coloured backgrounds. Based on this context and without further evidence, since the mid-20th century,

scholars have proposed that the Saint Michael and Saint Francis panel, modified with bands along the right and lower edges, was part of the now-lost altarpiece of the University of Salamanca. It was likely placed on one of the altarpiece's doors, as it did not form part of the Saint Jerome cycle. While this hypothesis is plausible, it cannot be confirmed, as the altarpiece was dismantled, and apart from the two grisaille panels (remnants of two others were documented in the early 20th century but are now lost), the fate of the other panels is unknown.

During his years in Salamanca, Juan de Flandes produced other works, such as the altarpiece of Saint Michael, originally placed in the cloister of the cathedral. Stylistically, its attribution to him is certain, although no documentation survives to confirm it. In this altarpiece, the central figure is Saint Michael as he prepares to slay the dragon on which he stands. The archangel is dressed in gleaming armour that reflects the external light source, as does his shield, while the figures are set against a softly blended natural and urban landscape. By contrast, the panel in the Metropolitan Museum of Art depicts the archangel in a white tunic, piercing the monster's heart with a cross-shaped spear. The shield, no longer round but oval, also reflects its surroundings. Alongside him, yet separate in composition, is Saint Francis, displaying his stigmata. The background is gilded, with simulated niches that enhance the sense of volume in the figures.

The formal differences, though not stylistic ones—since both works are attributed to the same hand—are evident between the New York panel and the painting now in the Cathedral Museum of Salamanca. These differences may be explained by the hypothesis that Saint Michael and Saint Francis formed part of a wing of the altarpiece that covered the narratives of the titular saint when opened. Additionally, the painter may have intentionally varied the depiction of a recurring figure created around the same time.

Description

Good state of preservation. There are added strips at right and bottom.

Locations

- ca. 1958

MUSEUM

[The Metropolitan Museum of Art, New York \(United States\)](#)

- ca. 1958 - 1958

PRIVATE COLLECTION

[Mary Wetmore Shively, New York \(United States\)](#)

- ca. 1954 - ca. 1958

DEALER/ANTIQUARIAN

[Rosenberg & Stiebel, New York, New York \(United States\)](#)

- ca. 1939 - ca. 1954

PRIVATE COLLECTION

[Sir Francis Cook, Richmond \(United Kingdom\)](#)

- ca. 1920 - 1939

PRIVATE COLLECTION

[Sir Herbert Cook, Richmond \(United Kingdom\)](#)

- ca. 1908 - ca. 1920

PRIVATE COLLECTION

[Sir Frederick Cook, Richmond \(United Kingdom\)](#)

- **Early XVI - present**Early XX

STUDY CENTER

[University of Salamanca, Salamanca \(Spain\)](#)

Bibliography

- AINSWORTH, Maryan W. (2008): "Juan de Flandes, Chameleon Painter", pp. 105-123", en CHAPIUS, Julien (ed.), *Invention: Northern Renaissance Studies in Honor of Molly Faries*, Brepols, Turnhout, Bélgica.
- BERTAUX, Émile (1911): "La Renaissance en Espagne et en Portugal", vol. 4, en *Histoire de l'art, depuis les premiers temps chrétiens jusqu'à nos jours*, Armand Coli, Paris.
- COOK, Herbert Frederick (ed.) (1915): *A Catalogue of the Paintings at Doughty House, Richmond, & Elsewhere in the Collection of Sir Frederick Cook, Bt., visconde de Monserrate*, vol. 3, William Heinemann, Londres, pp. 124-126..
- EISLER, Colin "Juan de Flandes' Saint Michel and Saint Francis", vol. XVIII, en *Bulletin of The Metropolitan Museum of Art*, pp. 128-137.
- FRIEDLÄNDER, MX J. (1930): "Juan de Flandes", n° 12, en *Der Cicerone*, p. 4.
- GÓMEZ-MORENO, Manuel "La capilla de la Universidad de Salamanca", vol. VI, en *Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones*, pp. 321-329.
- HAVERKAMP-BEGEMANN, E., (1952): "Juan de Flandes y los Reyes Católicos", vol. XXV, n° 99, en *Archivo Español de Arte*, pp. 237-248.
- MORENO VILLA, José "Un pintor de la Reina Católica", n° 25, en *Boletín de la Sociedad Española de Excursiones*, pp. 276-281.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), n° 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts).
- SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier (1930): "El retablo de la reina Católica", n° 6, *Archivo Español de Arte y Arqueología*.
- SILVA MAROTO, Pilar (2006): *Juan de Flandes*, Caja Duero, Salamanca.
- VANDEVIVERE, Ignace (1985): *Juan de Flandes*, Europalia, Brujas.
- VANDEVIVERE, Ignace (1967): *La cathédrale de Palencia et l'église paroissiale de Cervera de Pisuerga*, Centre National de Recherches Primitifs Flamands, Bruselas.
- WENIGER, Matthias (2011): *Sittow, Morros, Juan de Flandes. Drei Maler Aus Dem Norden Am Hof Isabellas von Kastilien*, Ludwig, Kiel.

Record manager: [Miguel Ángel Zalama](#)

